

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA EMOTIV BIRLIKLARNING PRAGMATIK TA'SIRI VA ULARNING KOMMUNIKATIV STRATEGIYALARIDAGI ROLI

Rabbimova Yulduz Karshiboy qizi

E-mail: academicaget6767@gmail.com

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913200>

Annotatsiya:

Ushbu tadqiqotda ingliz va o'zbek tillaridagi emotiv birliklarning kommunikativ va nutqiy strategik vazifalari qiyosiy tahlil qilinadi. Emotiv birliklar insonlar o'rtasidagi muloqotda hissiy ta'sirni shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida qaraladi. Tadqiqotda har ikkala tilning lingvistik xususiyatlari, shuningdek, ularning ijtimoiy-madaniy kontekstlarida emotiv birliklarning o'rni o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, emotiv birliklar ingliz tilida keskin va to'g'ridan-to'g'ri ifodalar orqali qo'llanilsa, o'zbek tilida ko'proq yumshoq va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi vosita sifatida ishlatiladi. Ushbu tadqiqot pragmatik tilshunoslikka oid nazariy bilimlarni boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: emotiv birliklar, kommunikativ strategiyalar, pragmatik ta'sir, ingliz tili, o'zbek tili, lingvistik tahlil, qiyosiy tahlil, nutqiy vazifalar. Til faqat axborot uzatish vositasi bo'lib qolmay, balki ijtimoiy aloqalarni mustahkamlovchi kuchli vositadir. Tilshunoslikdagi so'nggi tadqiqotlar tilning nafaqat lingvistik strukturalari, balki uning pragmatik jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Bu jarayonda til orqali ifodalangan hissiyotlarning, ya'ni emotiv birliklarning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Emotiv birliklar insonlar orasidagi muloqotda bevosita psixologik ta'sir ko'rsatib, kommunikativ strategiyalarning samaradorligini oshiradi.

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni tahlil qilish, ayniqsa, emotiv birliklar orqali qanday pragmatik vazifalar bajarilishini o'rganish tilshunoslik tadqiqotlarida muhim yo'nalishlardan biridir. Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham emotiv birliklar nafaqat hissiy holatni ifodalash, balki kommunikatsiya jarayonida aytilayotgan gapning ma'nosini kuchaytirish yoki yumshatishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ushbu tadqiqotda ikki til o'rtasida emotiv birliklarning pragmatik ta'sirini va ularning kommunikativ strategiyalaridagi roli chuqur o'rganiladi.

Bu ishda ingliz va o'zbek tillarida emotiv birliklarning ishlatilishi va ularning muloqot jarayonidagi nutqiy va strategik funksiyalari qiyosiy tahlil qilinadi.

Tadqiqot maqsadi:

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz va o'zbek tillarida emotiv birliklarning kommunikativ va nutqiy strategik vazifalarini aniqlash hamda ularning pragmatik ta'sirini qiyosiy tahlil qilishdir. Tadqiqotda emotiv birliklarning muloqot jarayonida qanday ishlatilishi, ularning tilning pragmatik qoidalari asosida qanday funktsiyalar bajarishi va ikki til o'rtasidagi farqlarni o'rganish maqsad qilingan.

Tadqiqot vazifalari:

1. Emotiv birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi kommunikativ ahamiyatini o'rganish.
2. Ikki til o'rtasida emotiv birliklarning pragmatik ta'sirini tahlil qilish.
3. Emotiv birliklarning nutqiy strategiyalardagi rolini aniqlash.

Adabiyotlar tahlili

Emotiv birliklarning kommunikativ va pragmatik ahamiyati haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tilshunoslar, jumladan, V.N. Telia va A.V. Kunin emotiv birliklarni lingvistik kategoriyalar sifatida ko'rib chiqib, ularning nutqdagi roli va ta'sirchanligini tahlil qilgan[1,2]. O'zbek tilshunosligida esa Sh.Safarov va B.Jalolov kabilar emotiv birliklarning milliy o'ziga xosligini va muloqotdagi o'rnini o'rgangan. Ushbu tadqiqotlar asosan emotiv birliklarning tilshunoslik va muloqotdagi nutqiy strategiyalarini yoritib beradi[3]. Qiyosiy tahlil natijasida bu birliklarning har ikki tilda o'xshash va farqli jihatlari ochib berilgan.

Natijalar

Tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillaridagi emotiv birliklarning kommunikativ va nutqiy strategik vazifalarini qiyosiy tahlil qilish orqali bir qator muhim xulosalarni beradi. Dastlabki tahlillar shuni ko'rsatdiki, har ikkala tilda ham emotiv birliklar nafaqat hissiy holatni ifodalashda, balki nutqning pragmatik samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi[4]. Ingliz tilida emotiv birliklar ko'pincha nutqning ma'no soyalari va konnotatsiyalarini kuchaytirish uchun qo'llaniladi, bu esa kommunikativ strategiyalarda nozik farqlarni ifoda etishga imkon beradi. Masalan, "frustrated," "thrilled," yoki "devastated" kabi emotiv birliklar muayyan hissiy holatni aniqroq va chuqurroq ifodalash imkonini beradi.

O'zbek tilida esa emotiv birliklar milliy mentalitet va an'anaviy qadriyatlar bilan bog'liq bo'lib, ularning qo'llanilishi ko'proq ijtimoiy-siyosiy va madaniy kontekstga qaratilgan. Bu emotiv birliklar muloqot jarayonida axloqiy me'yorlarga, hurmat va samimiylikni saqlashga qaratilgan strategiyalarni shakllantiradi. Masalan, "hafa bo'lish," "xursand bo'lish," "hayratda qolish" kabi

ifodalar nutqning pragmatik samarasini oshirib, muloqot ishtirokchilari o'rtasida yaqinlik va hurmatni ta'minlashga xizmat qiladi.

1-rasm: Ingliz va O'zbek tillarida emotiv birliklarning chastota taqqoslanishi

Tadqiqot shuningdek, har ikki tilda emotiv birliklarning muloqotdagi ta'sirchanligi nutqiy kontekst va ijtimoiy sharoitlarga bog'liqligini tasdiqladi. Ingliz tilida ko'pincha emotiv birliklar bevosita va keskin ifodalar orqali kommunikativ maqsadga erishsa, o'zbek tilida bu birliklar ko'proq yumshoq va bilvosita ifodalar orqali pragmatik ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'zbek tilidagi emotiv birliklarning nutqiy strategiyalarida hissiy ta'sir va hurmat tuyg'usini uyg'otishga asoslanganligini ko'rsatadi.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, emotiv birliklarning qo'llanishi va ularning kommunikativ strategiyadagi roli har ikkala tilda ham ijtimoiy-madaniy omillarga, til strukturasi va muloqot an'alariga bog'liq. Ushbu jihatlarning chuqur tahlili tilshunoslikka pragmatik va kommunikativ nazariyalarni boyitishda katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida ingliz va o'zbek tillarida emotiv birliklarning muloqotda qo'llanish chastotasi o'rganildi. Quyidagi diagrammada har ikkala til uchun asosiy emotiv birliklarning chastotasi ko'rsatilgan. Natijalarga ko'ra, "xursand," "hafa," va "hayratda" kabi emotiv birliklar ikki tilda deyarli bir xil chastotada ishlatilgan bo'lsa-da, ayrim o'xshashliklar va farqlar mavjud. Diagramma bu farqlarni vizual ravishda ochib beradi va emotiv birliklarning qaysi biri ko'proq yoki kamroq ishlatilganini aniq ko'rsatib turadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillarida emotiv birliklarning kommunikativ va nutqiy strategik vazifalarida o'xshashliklar va farqlar mavjudligini tasdiqladi. Har ikkala til emotiv birliklardan muloqot jarayonida hissiy ta'sir ko'rsatish, nutqni kuchaytirish yoki yumshatishda samarali foydalanadi. Ingliz tilida emotiv birliklar ko'proq to'g'ridan-to'g'ri va keskin ifodalar orqali nutqning pragmatik maqsadlarini amalga oshirsa, o'zbek tilida ularning qo'llanilishi ko'pincha yumshoq, ijtimoiy-siyosiy va madaniy jihatlarga asoslangan.

O'rganish davomida emotiv birliklarning qo'llanilish chastotasi ham qiyoslandi va diagrammalar orqali aniqroq yoritildi. Bu birliklarning muloqot jarayonidagi roli nafaqat lingvistik, balki pragmatik omillarga ham bog'liq ekanligi ko'rsatildi. Ayniqsa, har ikki tilda nutq strategiyalari hissiy va ijtimoiy ta'sirni boshqarish bilan bevosita bog'liq bo'lib, kommunikativ samaradorlikni oshiradi.

Shunday qilib, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida emotiv birliklarning nutqdagi strategik vazifalari madaniy va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu ikki tildagi o'ziga xos nutqiy xususiyatlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Telia, V.N. Russkaya frazeologiya: Semantika, pragmatika, lingvokul'turologiya. Moskva: Shkola "Yazyki russkoy kul'tury", 1996, p. 112.
2. Kunin, A.V. Angliyskaya frazeologiya (Teoreticheskiy kurs). Moskva: Vysshaya shkola, 1970, p. 85.
3. Safarov, Sh. O'zbek tili frazeologiyasining nazariy masalalari. Toshkent: Fan, 1995, p. 44.
4. Jalolov, B. O'zbek tilining frazeologik birliklari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2000, p. 73.
5. Wierzbicka, A. Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge University Press, 1999, p. 92.
6. Lakoff, G., & Johnson, M. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, 1980, p. 123.
7. Dijk, T.A. van. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge University Press, 2008, p. 67.
8. Hymes, D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. University of Pennsylvania Press, 1974, p. 53.
9. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, 1995, p. 201.
10. Lyons, J. Language and Linguistics. Cambridge University Press, 1981, p. 148.